

PHILOSOPHICAL SCIENCES

ETHICAL DISCOURSE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND NANOTECHNOLOGY

O. Kozubaev ,

*Doctor of philosophical science, professor
National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic
Institute of Philosophy named after A. Altmishbaev
Bishkek c., Chui Avenue, 265a*

Karabukaev K.

*Doctor of Philosophy Sciences
National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic
Institute of Philosophy named after A. Altmishbaev
Bishkek c., Chui Avenue, 265a*

ЭТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И НАНОТЕХНОЛОГИЙ

О. Козубаев

*доктор философских наук, профессор
Национальная академия наук Кыргызской Республики
Институт философии им. академика А.Алтымышбаева*

К. Карабукаев

*доктор философских наук
Национальная академия наук Кыргызской Республики
Институт философии им. академика А.Алтымышбаева*

Abstract

In the context of the current level of development of scientific achievements in the form of artificial intelligence and nanotechnology, the main discussions in the field of ethics in this industry are mainly concentrated in the thematic field of ensuring the safety of the existence of society as an entity. This is due to the emergence of a number of moral challenges and dissonances that concern all stages of the activity cycle of artificially intelligent technologies, ranging from purely philosophical problems to specifically practical ones. At the same time, taking into account the potential impact of technologies on society, this discourse affects almost all areas significant for humans - science and economics, healthcare and education, politics and law, and others.

Аннотация

В условиях современного уровня развития научных достижений в форме искусственного интеллекта и нанотехнологий основные дискуссии в области этики данной отрасли в основном концентрируются в тематическом поле об обеспечении безопасности существования социума как сущего. Это обусловлено появлением целого ряда моральных вызовов и диссонансов, которые касаются всех этапов цикла деятельности искусственно умных технологий, начиная от сугубо философских проблем и заканчивая конкретно практическими. При этом, с учетом потенциала воздействия технологий на общество данный дискурс затрагивает практически все значимые для человека сферы – науку и экономику, здравоохранения и образования, политику и права и другие.

Keywords: Artificial intelligence, nanotechnology, philosophy, ethics, risks, contradictions, problems.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, нанотехнология, философия, этика, риски, противоречия, проблемы.

В философской литературе можно обнаружить множество самых различных попыток объяснить и значение самого термина этика, не говоря уже о разнообразии теоретических концепций и постулатов, связанных с этой дисциплиной. Очевидно, что этика, как сложное, многозначное направление философии включает в себе множество пластов и может рассматриваться с различных ракурсов, использовать различные методы познания. В мире продолжается процесс поиска этических норм или принципов, как в качестве теоретической базы, так и для практически прикладного применения. Несмотря на большое количество формализованных

этических принципов, разработчики и пользователи систем искусственного интеллекта сталкиваются с необходимостью поиска практических механизмов и решений, соответствующих ожиданиям общества. Так, возникают ситуации, когда различные принципы входят в конфликт и противоречия друг с другом, порой вызывая сложные этические дилеммы. Этические дилеммы или проще говоря противоречия относятся к ситуациям, в которых любой доступный выбор обычно ведет к нарушению какого либо принятого этического принципа, но правильное решение все же должно быть найдено.

В этой связи к разрешению этических дилемм может быть применен подход, сочетающий в себе теорий и учитывающий конкретные практические обстоятельства использования систем искусственного интеллекта. При этом определяющим фактором становится идентификация рисков и всесторонняя оценка возможного ущерба для участников, задействованных в том или ином практическом моменте. В данном случае особое значение приобретает принцип достижения справедливости.

Вопросы справедливости в области искусственного интеллекта поднимают весь спектр философских, правовых и научно-практических подходов к данному понятию. В частности, в широком смысле справедливость может быть рассмотрена прежде всего как принцип права. С такого ракурса справедливость – это “важнейшая категория классической юриспруденции, прежде всего, естественного права. Попытки ее содержательной универсализации не могут быть признаны убедительными в силу множественности социальных и личностных идентичностей” [1. с.35-39]. В целом же, на практике становится очевидным, что проблемы справедливости на различных этапах жизненного цикла систем искусственного интеллекта могут быть успешно решены лишь применительно к контекстуальным условиям, то есть применительно к анализу конкретных обстоятельств использования искусственного интеллекта для решения научно-практических задач.

Этические дилеммы и вопросы морального выбора продолжают быть предметом исследований философов, они вызывают научную и профессиональную полемику, особенно в парадигме активной научно-технической и социальной модернизации, в условиях поиска новых смыслов существования для современного социума. Искусственный интеллект, как технология, способная на многих сегментах деятельности заменить человека и вырабатывать рекомендательные решения на основе большого массива данных, неизбежно будет сталкиваться с необходимостью этического сопровождения и моральной оценки рисков.

Вопрос этической актуальности проблем искусственного интеллекта еще более обострится в последние годы в связи с возникновением нанотехнологий, когда научно-изобретательские способности человека распространяются на атомарно-молекулярный уровень. Объект наноисследований – это материалы в масштабе атомов и молекул, в переводе с греческого “нано” в прямом смысле означает “очень маленький”. Одним словом, “нанотехнология – это технология, оперирующая величинами, сопоставимыми с размерами атомов, переход от широко освоенных ныне микротехнологий к нанотехнологиям. Это качественный скачок от манипуляции веществом к манипуляции отдельными молекулами и атомами” [2]. Получается, что нанотехнология работает не с веществом, а его частицами – атомами.

Нанотехнология представляет собой относительно новую область науки. Она возникла на стыке физики, химии, биологии и технических

наук. С ней связаны ожидания в самых различных областях науки и техники. Нанотехнологии рассматриваются как основа новейшей промышленной революции. Она рассматривалась сначала исключительно с точки зрения позитивной стороны научно-технического прогресса. Однако постепенно появились опасения по поводу нанотехнологических рисков, например о токсичности наночастиц. В результате возникла необходимость этической рефлексии к возможным нежелательным последствиям применения нанотехнологий.

Начало эры учения о наноструктурах следует отнести к 1959 году, когда физик, лауреат Нобелевской премии Ричард Фейнман вознес идею о возможных путях развития физики классической и квантовой, и миникомпьютерах, субмикроскопических исследованиях на уровне атомов. Тогда он заявлял о возможности получения любой вещи манипулируя атомами. Сам термин нанотехнологии введен 1974г. Японским ученым физиком Норио Танигучи для обозначения искусственно изобретенных изделий из атомов и молекул. Таким образом, нанотехнология – область фундаментальной и прикладной науки и техники на основе анализа и синтеза для производства и применения продукты путем манипулирования отдельными атомами и молекулами [3].

Резюмируя, можно сказать, что нанотехнология – одна из высокотехнологичных отраслей современной науки и техники, которая занимается исследованием атомов и молекул и созданием из них различного рода искусственных изделий. Достижения в этой области ведут к революции в медицине, электронике, искусственном интеллекте, промышленности и в других сферах человеческой деятельности. Другими словами, нанотехнология – это путь к созданию новой цивилизации с присущими ей набором ценностей и идеалов [4. с.59].

А на самом деле насколько безграничны интеллектуально-технические возможности современных компьютеров и роботов? Как свидетельствует Российский ученый физик А. А. Боровой в одном из своих интервью корреспонденту радио «Спутник», в начальный период ликвидации последствий аварии Чернобыльской АЭС в 1986г., из-за сверхвысокого уровня радиоактивности даже самые передовые роботы того времени, по образному выражению ученого «в буквальном смысле, сходили с ума», т.е. попросту говоря они потеряли свою адекватную работоспособность.

Вполне уместно, что в современной действительности все более значимым становится философская рефлексия социокультурных последствий развития нанотехнологий, выявления изменения социальных ценностей и смысла человеческой жизни. Поэтому важен анализ социокультурных последствий развития нанотехнологий, так как их познавательная мощь не только обладает положительным потенциалом, но и угрожает существованию человечества. В условиях достаточно милитаризованной техногенной цивилизации. В целом, нанотехнологии дают возможность смены технологических парадигм индустриальной эпохи и общей

виртуализации социума, выделяющейся в изменении ценностных приоритетов, компьютеризации и цифровизации всех сфер общества, вплоть до создания искусственного суперинтеллекта.

Согласно известным строкам А. С. Пушкина человеческий гений есть «парадоксов друг». А одним из причин возникновения не всегда желательных парадоксов как раз и является столкновение человека с социально-этическими и гуманистическими проблемами бытия. Почему и в силу каких причин эта проблема приобрела в прошлом и приобретает сейчас такое значение. Сегодня как подчеркивает И.Т.Фролов, чтобы дать ответ этому вопросу необходимо обратиться к тем социальным условиям, в которых происходит процесс функционирования и развития науки от которых существенно зависит. И тогда станет ясно, что человечество никогда не переживало столь ответственного и во многом определяющего дальнейшую будущность мировой цивилизации этапа, как сейчас. Историческое развитие подвело человека к такому качественному рубежу, когда НТП, рост влияния человека на природные процессы, реальная перспектива исчерпания не возобновляемых источников энергии, естественных ресурсов и ряд других факторов лишает человечество права на фатальную ошибку.

В наши дни масштабность и острота неблагоприятных последствий любых ошибочных решений, где-бы оно не принято, обретают глобальный характер. И любые расчеты, игнорирующие это-аморальны, антигуманны и бесчеловечны [5. с.4-5]. Следовательно, вопрос нанотехнологий не просто вопрос технического прогресса, он имеет и этическое измерение. «Будучи новой отраслью научно-технического и одновременно фундаментального исследования с широкой сферой технического применения, нанотехнология как явление привлекает к себе не только инженеров, биологов, специалистов сугубо технического профиля, но и философов, порождая новые области философского исследования, - одной из которых является нанотехнологическая этика [6].

Непрерывный рост научно-технического прогресса всегда свидетельствует о том, что чуть ли не все полезные изобретения и научные разработки не только способствуют развитию и прогрессу, прежде всего в экономике, но и ставят человечество перед новыми, подчас трудно прогнозируемыми опасностями и рисками.

Таким образом, несмотря на то, что нанотехнологии находятся на этапе становления, уже сейчас их можно отнести к остроактуальным вопросам будущего наряду с вопросами о демографических или климатических изменениях. Помимо бесспорных положительных возможностей, сопутствующих прогрессу в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, энергетике, охраны окружающей среды и других сферах человеческой деятельности, настаивает и множество опасностей. Поэтому этическая оценка достижений науки всегда остается актуальной и необходимой. Человек как разумное существо при творении любого нового механизма, в

том числе и нанотехнологий выступает как творец, как хозяин и смотрит в будущее с техническим оптимизмом, сформулировав на будущее новые претензии в уверенности на господство. Однако проблема заключается в том, что всякие новые научные разработки, в том числе и нанотехнологические в основном носят прагматический характер, где морально-этические максимы иногда отодвигаются на второй план. Например, молекулярная нанотехнология (МНТ) содержит в себе определенные угрозы для человеческой безопасности. О. В. Летов интересно трактует как прямых, так и косвенных угроз МНТ. По его мнению, прямая угроза связана, прежде всего, с процессом гонки вооружений. Использование МНТ в неблагоприятных целях способно нарушить мирное сосуществование. МНТ в принципе позволяет создавать «интеллектуальное» оружие массового уничтожения, такое как, например смертельный вирус. Производителями подобного оружия могут быть не только государства, но и группы людей [7]. Следовательно, не уделяя достаточного внимания этике нанотехнологий, невозможно гарантировать эффективного и гармоничного развития социума, достичь оптимистических результатов, предотвратить возможный вред, наносимый человеку, уменьшить риск нежелательных экономических последствий. Нанотехнологию следует развивать с учетом безопасности и с чувством ответственности. Это значит соблюдать такой этический принцип как «не навреди» с учетом рисков для здоровья, окружающей среды и безопасности. В рамках общей безопасности особое место занимают проблемы нравственной безопасности при создании и использовании нанотехнологий. На сегодня она явно очевидно в военной, медицинской, экологической, интеллектуальной областях. К сожалению, из мировой практики известно, что исследования по безопасности нанотехнологий существенно отстают от их разработки и практической реализации.

Технологии, когда бы они не создавались на каждом конкретном историческом отрезке времени имеют прежде всего прогрессивную направленность. Однако, как отметил Ф. Энгельс каждая вещь и каждый процесс сами по себе внутренне противоречивы [8. с. 579-580]. В научно-техническом прогрессе также каждый новый этап первоначально заявляет только одни преимущества. Но затем вторые и третьи производные, т.е. отдельные конкретные последствия, могут оказаться негативными. Не надо забывать, что «в любом проявляющемся как добро явлении зло заключается уже в том, что при всей положительности оно таит в себе момент превращения в зло» [9, с.81]. Это можно иллюстрировать на примере освоения ядерной энергетики или применения геномодифицированных элементов в пищевом производстве. Значит, в процессе внедрения нанотехнологий и наноматериалов принцип предосторожности должен занимать не последнее место.

Вышеизложенное дает возможность резюмировать, что этические вопросы науки и техники по-

стоянно сопровождаются с новыми вызовами развития общества. В связи с широкой междисциплинарностью и междисциплинарностью современной науки на уровне нанонауки и нанотехнологий, этика науки и искусственного интеллекта охватывает достаточно широкий круг проблем и многие ее вопросы неотрывно связаны с иными контекстами этической рефлексии. Потому что, этический аспект науки тесно связан “как с развитием самой науки, так и с её взаимодействием с обществом. Так или иначе трактовка науки в значительной степени и определяет характер постановки её этических вопросов” [5]. Следовательно, все вопросы научно-технической этики крайне важны. Это связано с тем, что динамика достижений науки и техники год от года возрастает. В связи с этим актуализируется важность своевременной адекватной реакции на возможные негативные вызовы научно-технического прогресса.

References

1. Chestnov I.L. The concept of justice in postclassical legal understanding. // Journal "News of Higher Education Institutions. Jurisprudence", 2013, No. 2 (307) - P. 35 - 50.
2. Shamov I.A. What ethical problems do nanotechnologies pose? Medical Ethics and Deontology - Publisher: NIC INFRA - M.: 2024 - 288p.
3. Wikipedia.org/wiki/Nanotechnology.
4. Arshinov V.I., Lebedev M.V. Philosophical problems of development and application of nanotechnology // Questions of Philosophy. - M.: 2008 No. 1. - P. 59
5. Frolov I.T., Yudin B.G. Ethics of Science. Problems and Discussions. - M.: Politizdat, 1986. - 399p.
6. Grunwald A. Ethics for nanotechnology // Electronic resource: May 13, 2025
7. Marx K., Engels F. Works. T. 20. -M.: Gospolitizdat, 1961. - 827 p.
8. Dialectics and Ethics. - Alma-Ata: Science, 1983. - 303 p.